

शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षणात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पदवीधर
विद्यार्थ्यांकरिता निर्माण होणाऱ्या संधी आणि आव्हाने

वैभव भानुदास जिसकार¹, डॉ. कमलदास राठोड²

¹संशोधक विद्यार्थी, सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय यवतमाळ.

²उपप्राचार्य / सहयोगी प्राध्यापक, सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ.

Corresponding Author - वैभव भानुदास जिसकार

DOI - 10.5281/zenodo.15560693

गोष्टावारा:

सादर शोध निबंध शाश्वत विकासाची शैक्षणिक उद्दिष्टे आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यांच्यातील गतिशील संबंध शोधतो. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या विविध पैलूंना महत्व दिलेले आहे. जसे की, विद्यार्थी केंद्रित संकल्पनेच्या माध्यमातून कौशल्य, मूल्य तसेच तांत्रिक शिक्षणावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करून विद्यार्थ्यांच्या आवडी-निवडींना प्रोत्साहन देण्यात आले आहेत. सन २०२० मध्ये सादर करण्यात आलेले भारताचे नवीन शिक्षण विषयक धोरण या शैक्षणिक व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते. हा शोधनिबंध पदवीधर विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमात झालेले बदल व त्यामुळे विद्यार्थी विकासाला मिळालेली गती ही महत्वपूर्ण माहिती अधोरेखित करते. याबरोबरच प्रस्तुत संशोधनात प्रामुख्याने शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांकरिता या शैक्षणिक प्रणालीद्वारे निर्माण झालेल्या संधी व आव्हाने या संबंधित विश्लेषित माहितीचा आढावा घेण्यात आला.

महत्वाचे शब्द : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, शाश्वत विकास, उच्च शिक्षण, पदवीधर विद्यार्थी, अभ्यासक्रम, संधी आणि आव्हाने.

प्रस्तावना:

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२० हे विद्यार्थ्यांच्या आवडी-निवडींना प्रोत्साहन देण्याचे महत्वाचे व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाते. विद्यार्थ्यांच्या कला-गुणांना वाव देऊन त्यांच्यामध्ये असणारी कौशल्य विकसित करणे आणि त्यांना रोजगाराभिमुख दृष्टिकोन निर्माण करून देण्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची महत्वाची भूमिका आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास आराखड्यामधील विद्यार्थी केंद्रित संकल्पनेवर नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबून असल्याचे सांगितले जाते. हे अत्यंत महत्वाचे धोरण असून यामुळे

समाजातील मूल्य अधिक दृढ होण्यासाठी मदत होणार आहे याबरोबरच पदवीधर विद्यार्थी विकासाला गती आणखी जलद होण्यास मदत होईल. पदवीधर विद्यार्थ्यांना केवळ पारंपारिक शिक्षण न देता शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना स्वः रोजगाराची दिशा निर्माण करून देणे ही काळाची गरज झाली आहे. देशाच्या शाश्वत विकासात कौशल्यपूर्ण शिक्षणाला महत्त्व देऊन बेरोजगारीचे प्रमाण व आत्मनिर्भर भारत बनविण्यामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही संकल्पना महत्वाची मानली जाते. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचनेचाही समावेश या धोरणात

केला आहे. गेल्या वीस ते तीस वर्षात देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत त्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, बहुविद्याशाखीय शिक्षण यासारख्या बदलांमुळे शाश्वत विकासाला गती मिळालेली दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०१२ मध्ये ब्राझीलमध्ये रिओ द जानेरो येथे झालेल्या परिषदेमध्ये १७ उद्दिष्टे ठरविण्यात आली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदेमध्ये ती अधिकृतरीत्या स्वीकारण्यात सुद्धा आली. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी २०१६ ते २०३० हे कालमर्यादा देखील घातली गेली आहे. यातील चौथ्या क्रमांकाचे उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आणि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि आजीवन शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची वाटचाल ही विद्यार्थी केंद्रित असल्यासारखी दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०१९ च्या माहितीप्रमाणे भारताची कार्यक्षम लोकसंख्या २०३५ पर्यंत ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ असा की, रोजगारक्षम युवकांची संख्या पुढील किमान १२ वर्षे तरी वाढेल. या परिस्थितीमध्ये शिक्षण व्यवस्थेने जर रोजगार क्षमता वाढविणारे शिक्षण दिले नाही तर बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढवून युवाशक्ती निराश आणि कदाचित विध्वंसक सुद्धा होऊ शकेल आणि त्यातून देशात अराजकता उद्भवू शकेल. यामुळे शाश्वत विकासाच्या आधारारवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार पदवीधर विद्यार्थ्यांकरिता कुठल्याही प्रकारची बंधने व नियमांचे पायमल्ली करून त्यांच्या आवडी-निवडीनुसार कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रमांची संरचना तयार करण्यात आली आहे. कोणत्याही शाखेचा विद्यार्थी हा त्याच्या आवडीच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेशित होऊ शकतो त्यामुळे हे नवीन धोरण शाश्वत विकासाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी ठरविलेली २०३० ची कालमर्यादा आणि भारताला २०३५-२०४० सालापर्यंत मिळू शकणारा

वैभव भानुदास जिसकार, डॉ. कमलदास राठोड

लोकसंख्येचा लाभांश या दोन्ही घटकांचा विचार या धोरणात झालेला दिसतो. म्हणूनच हे धोरण राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणीसाठी २०३० ची कालमर्यादा घालते. उच्च शिक्षणामध्ये विद्यार्थी आपल्या गुणवत्तेला प्राधान्य देत आपला विकास साध्य करत असतो. त्यामुळे आता हे नवीन शैक्षणिक धोरण हे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरले असल्याचे दिसते. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासंबंधित असलेल्या संधी याबरोबरच आव्हाने सुद्धा असलेले दिसून येतात.

पूर्व साहित्याचा आढावा :

हरिप्रिया वर्धराज (२०२३) यांनी आपल्या शोध निबंधात शैक्षणिक विकासाची गुणवत्ता तपासून शाश्वत विकासाचे ध्येय कशाप्रकारे साध्य करता येईल याकडे हि विशेष बाब लक्षात घेऊन पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांच्या हिताची व दूरदृष्टी असलेल्या विषयाचा समावेश व्हावा जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थी हा आपल्या शैक्षणिक विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास सक्षम होईल.

अमृत कौर (२०२३)यांनी आपल्या लेखातून विद्यार्थी विकासाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी ही अतिशय पारदर्शक व शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने करणे हे देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. दिवसेंदिवस उच्चशिक्षित असलेल्या बेरोजगार युवकांची संख्याही झपाट्याने वाढत असल्यामुळे या ज्वलंत समस्येला हात घालण्यासाठी विविध राष्ट्रीय समितीने नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करून शाळा महाविद्यालय व विविध विद्यापीठांमध्ये कौशल्यपूर्ण व रोजगाराभिमुख शिक्षणाला वाव देऊन शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करणे सोयीस्कर जाईल असे मत व्यक्त केले.

नर्लेकर डॉ. श्रीराम (१९ मार्च २०२३) महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रामध्ये त्यांनी असे सांगितले की पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे बघितल्यास त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या उद्दिष्टाशी ते

सुसंगत आहे,असे स्पष्ट दिसते. तसेच भारत एक देश म्हणून शाश्वत विकासामध्ये आपली जबाबदारी पार पाडण्याच्या दिशेने आखणी आणि वाटचाल करतो आहे,असे हे धोरण दर्शविते. असे त्यांनी लेखातून व्यक्त केले.

शोध निबंधाचे उद्देश :

- १) शाश्वत विकासाशी संबंधित नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांचा अभ्यास करणे.
- २) शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षणात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांकरिता निर्माण होणाऱ्या संधी आणि आव्हानांचा शोध घेणे.
- ३) शाश्वत विकास आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यातील सहसंबंध जाणून घेणे.

अध्ययन पद्धती :

प्रस्तुत शोध निबंधासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती वापरण्यात आली आहे. सदर शोध निबंध पूर्णतः दुय्यम तथ्यांवर आधारित असून या शोध निबंधासाठी क्रमिक पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, वर्तमानपत्रे, मासिके, त्रैमासिके, प्रकाशित व अप्रकाशित अहवाल, आंतरजाल इत्यादी साधनांचा वापर करण्यात आला आहे.

शोध निबंधाचे महत्व :

उच्च शिक्षणाच्या संबंधित नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच या प्रणालीमध्ये झालेले विद्यार्थी केंद्रित बदल हे शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा वेध घेऊन कौशल्यपूर्ण व रोजगाराभिमुख शिक्षणाबरोबरच शाश्वततेच्या मार्गाचा अवलंब करण्यास सुद्धा या शोध निबंधाचे महत्व राहिल.

वैभव भानुदास जिसकार, डॉ. कमलदास राठोड

यामध्ये प्रामुख्याने शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून NEP या संकल्पनेतून विद्यार्थ्यांना निर्माण होणाऱ्या संधी आणि आव्हाने याचा सुद्धा अभ्यास करून यथायोग्य निष्कर्ष समाजासमोर आणता येईल. एकंदरीतच विद्यार्थी, समाज तसेच राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टिकोनातून शाश्वत विकासाला पूरक नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयी विस्तृत माहिती मांडता येईल.

उच्च शिक्षणात शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात झालेले बदल:

१) कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रम:

आजच्या स्पर्धात्मक काळात विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर व स्व : सक्षम करण्याच्या दृष्टीने उच्च शिक्षणामध्ये शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलात आले. या शैक्षणिक धोरणाद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साध्य करायचा असेल तर कौशल्यपूर्ण शिक्षणाला वाव देणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे प्रत्येक अभ्यासक्रमात कौशल्य विकासावर आधारित विषय समाविष्ट केलेले आहेत जेणेकरून विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख विकास साध्य करता येईल.

२) संशोधन कार्यावर भर:

विद्यार्थ्यांच्या कला,कल्पकता आणि अभिरुचींना वाव देण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये संशोधन विषयाला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. यामुळे पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी प्रत्येक शाखेच्या अभ्यासक्रमात संशोधन हा विषय अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांच्या संशोधन कार्याला प्रोत्साहन मिळाले आहे.

३) श्रेयांक पद्धतीचा अवलंब:

विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेबाबत पूर्वरत असलेल्या पद्धतीमध्ये पूर्णतः बदल करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार श्रेयांक पद्धतीचा (Credit System)

अवलंब करतात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीज चे क्रेडिट हे त्यांच्या स्वतंत्र अकॅडमी बँक क्रेडिट मध्ये जमा होणार आहे व त्यानुसार त्याची गुणवत्ता तपासल्या जाईल.

४) मल्टिपल एन्ट्री व मल्टिपल एक्झिट या संकल्पनेला महत्त्व:

शाश्वत विकासाला आधारभूत उच्च शिक्षणामध्ये झालेला सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे विद्यार्थ्यांची ' मल्टिपल एन्ट्री व मल्टिपल एक्झिट ' होय. या संकल्पनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कम्फर्ट झोन नुसार शिक्षण घेता येते. म्हणजेच एखाद्या पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांला असे वाटले की, द्वितीय वर्षापर्यंत शिक्षण घ्यावं तर त्याला डिप्लोमा घेऊन बाहेर पळता येते व काही वर्षांनंतर सुद्धा त्या विषयाची डिग्री पुढे चालू करता येते. त्यामुळे एन्ट्री आणि एक्झिट ऑप्शन हे विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरले आहे.

५) तंत्रशिक्षणाला वाव:

आधुनिक काळात विद्यार्थ्यांच्या तंत्र शिक्षणाला वाव मिळावा यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात महत्वाच्या तरदुती केलेल्या आहेत. वाढलेली स्पर्धा बघता विद्यार्थ्यांनी तांत्रिक कौशल्य विकसित करावे व स्व: रोजगार निर्माण करावा हा महत्वाचा हेतू आहे.

६) गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धती:

शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने प्रत्येक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक शाखेच्या अभ्यासक्रमामध्ये नाविन्यपूर्णतः व विद्यार्थी केंद्रीय संकल्पना ही बाब महत्त्वाची असलेली दिसून येते.

७) बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याची मुभा:

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे समोर ठेऊन आता पदवी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मूळ अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर आवड असणाऱ्या अभ्यासक्रमाला सुद्धा मायनर सब्जेक्ट घेऊन प्रवेश

मिळवता येते. पूर्वीच्या प्रवेश पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून विद्यार्थ्यांना असलेले नियम, बंधने, पूर्णतः काढून टाकली आहेत. उदा, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी मायनर सब्जेक्ट म्हणून संगीत हा विषय शिकायला शकतो.

शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना निर्माण होणाऱ्या संधी:

१) स्व:क्षमतेप्रमाणे प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी, सन्मान पदवी (Honors Degree) आणि पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करण्याची संधी:

शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना परवडणारे तसेच त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना कधीही शिक्षण घेण्याची मुभा आहे. त्यामुळे त्यांना सहज कोणत्याही ठिकाणी ,कोणत्याही वेळेस आपले शिक्षण पूर्ण करता येते त्यामुळे त्यांच्या सक्षमतेप्रमाणे ते विद्यार्थी पदवी,पदविका आणि प्रमाणपत्र घेऊ शकतात. यामुळे विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही विद्यापीठांची किंवा महाविद्यालयांची बंधने किंवा नियमावली नसून आपल्या अकॅडमीक बँक क्रेडिट द्वारे तो संबंधित विद्यार्थी आपले स्वतःचे क्रेडिट मिळवू शकतो.

२) मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याची संधी:

उच्च शिक्षणाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शाश्वतेवर आधारित विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची बंधने राहिली नाहीत हा फार सकारात्मक परिणाम विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे आता कोणताही पदवीधर विद्यार्थी आपल्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये विद्यार्थी मोठा बदल करू शकतो आणि विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता तसेच अमूर्त विचार करण्याची क्षमतांवर भर देण्यास मदत होते.

३) केवळ स्वतःच्या महाविद्यालयातूनच नव्हे तर प्रत्यक्ष तसेच आभासी पद्धतीने कुठूनही शिक्षण प्राप्त करता येते:

शैक्षणिक गुणवत्ता हे शाश्वत विकासाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसारच विद्यार्थी विकासाला गती मिळाल्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी आता विद्यार्थीना केवळ स्वतःच्या महाविद्यालयातूनच नव्हे तर प्रत्यक्ष तसेच आभासी पद्धतीने कुठूनही शिक्षण प्राप्त करता येते हा सर्वात मोठा बदल या शैक्षणिक प्रणालीनुसार करण्यात आला आहे यामुळे विद्यार्थ्यांचा आर्थिक खर्च वाचेल व त्याला सहज शिक्षण घेता येईल.

४) तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार क्षमता वृद्धिंगत करण्यावर भर:

आजच्या स्पर्धात्मक व धकाधकीच्या काळात आपले अस्तित्व किंवा रोजगार निर्माण करायचा असेल तर विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास होणे फार महत्वाचे झाले आहे. या अनुषंगाने उच्च शिक्षणातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रम व त्यातून झालेल्या विद्यार्थ्यांचा विकास या महत्वाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता होते. या धोरणामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना तंत्र आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रम किंवा अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थी आपल्या स्वतःच अस्तित्व स्वतः निर्माण करू शकेल हा मोठा सकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येतो.

५) आवड - निवड जोपासण्याची संधी:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या हिताची जोपासना करण्यात आली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय शाश्वत विकासाला गती द्यायची असेल तर विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय आणि त्यांना पूरक असे अभ्यासक्रम तयार करणे आवश्यक आहे. तरुणांना दर्जेदार आणि सुलभ शिक्षण तसेच इतर शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे. सार्वभौम साक्षरता आणि संख्यात्मकता प्राप्त करणे हे त्याचे एक लक्ष्य आहे. शिकण्याच्या वातावरणात ज्ञान

आणि मौल्यवान कौशल्ये प्राप्त करण्यात एक प्रमुख घटक. म्हणूनच, सर्वांसाठी सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करण्यासाठी अधिक शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्याची आणि सध्याच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची तातडीची गरज आहे

नव्या शैक्षणिक प्रणालीतून विद्यार्थीना निर्माण होणारी आव्हाने :

१) विद्यार्थ्यांसाठी धोरण अंमलबजावणीतील आव्हाने:

शाश्वत विकासावर आधारित NEP 2020 ची महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे असूनही, त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत, विशेषतः भारताच्या विषम सामाजिक-आर्थिक वातावरणाच्या प्रकाशात.

विविध पायाभूत सुविधा आणि संसाधन स्तरांसह राज्यांमध्ये सातत्याने धोरण लागू करणे आव्हानात्मक आहे. ग्रामीण शाळांना NEP च्या तंत्रज्ञानाच्या प्रयत्नांची अंमलबजावणी करणे कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे प्रत्येकाला समान आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळेल याची हमी देणे कठीण होते.

२) भाषा आणि शिक्षणाचे माध्यम NEP द्वारे ग्रेड ५ द्वारे मातृभाषेतील शिक्षणास दिले जाणारे प्रोत्साहन विवादास्पद आहे:

ज्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी प्राथमिक भाषा आहे अशा राज्यांमध्ये किंवा परदेशात त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याची योजना आखली आहे त्यांना धोरण समस्यावत वाटू शकते, जरी त्याचे उद्दिष्ट शिक्षण अधिक सुलभ करणे हा आहे. शिवाय, या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकीची आवश्यकता असेल कारण अनेक शिक्षकांना प्रादेशिक भाषांमध्ये शिकवण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये नसतील. त्यामुळे ही संकल्पना संकीर्ण व द्विधा अवस्थेत असलेली दिसून येते.

३) शिक्षकांची कमतरता आणि गुणवत्ता नियंत्रण:

जर भारताला यश मिळवायचे असेल, तर अद्ययावत NEP अभ्यासक्रम आणि तंत्रांचे प्रशिक्षण

घेतलेले मजबूत शिक्षक कर्मचारी हवे आहेत. तथापि, सध्याची शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षकांना मिळणारा अपुरा पगार पाहता, NEP चे महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करणे आव्हानात्मक असेल. जर पुरेसे प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन दिले गेले नाही, विशेषतः वंचित भागात, सर्व विद्यार्थी अपेक्षित स्तरावर शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. विद्यार्थ्यांना ह्या शैक्षणिक धोरणाबाबत जर योग्य माहिती मिळाली नाही तर त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासामध्ये अनेक अडचणी किंवा आव्हाने निर्माण होईल पर्यायाने ते चुकीचे निर्णय घेतील.

४) विद्यार्थ्यांना निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी:

NEP अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची आवश्यकता असेल, विशेषतः डिजिटल साहित्य, पायाभूत सुविधा सुधारणा आणि शिक्षक प्रशिक्षणासाठी. अपुऱ्या निधीमुळे NEP च्या दृष्टीकोनाची केवळ आंशिक अंमलबजावणी होऊ शकते. धोरण यशस्वी होण्यासाठी, अधिक सरकारी वित्तपुरवठा आणि संसाधनांचे वाटप आवश्यक आहे कारण ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यांना तांत्रिक साधन विकत घ्यावं लागेल त्यामुळे त्या ठिकाणी आर्थिकतेचे प्रश्न निर्माण होतात.

५) शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला दुरावा:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अध्ययन व अध्यापन प्रक्रियेत विविध प्रकारचे बदल झालेले दिसून येतात. या शैक्षणिक प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थी आता स्वयम् किंवा इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वरून आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतो. तसेच तांत्रिक कौशल्य पद्धतीमुळे अनेक विद्यार्थी आपल्या सोयीप्रमाणे शिक्षण घेत आहे यामुळे त्यांच्यावर असलेलं लक्ष, त्यांची नियमितता तसेच त्यांना असलेली शिस्त या सर्व गोष्टी मागे पडल्या आहेत. आणि अश्यामुळेच शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण झालेला दिसून येतो.

६) विद्यार्थ्यांची शिक्षणामध्ये निर्माण झालेली द्विधा मनस्थिती:

शाश्वत विकासाला चालना द्यायची असेल तर उच्च शिक्षणाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची विद्यार्थी विकासाकरीता महत्वाचे योगदान असलेले दिसून येते. परंतु या शैक्षणिक प्रणाली अमलात आणताना बऱ्याच अडचणी निर्माण झाल्या त्यामध्ये प्रामुख्याने विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयीन स्तरावर या शैक्षणिक प्रणाली विषयी विद्यार्थी किंवा शिक्षकांमध्ये द्विधावस्था असलेली दिसून येते. कारण त्यामधील असलेले बदल, श्रेयांक पद्धती, लर्निंग हवर्स, मल्टिपल एन्ट्री मल्टिपल एक्झीट अश्या बऱ्याच संकल्पनेविषयी विद्यार्थी आणि शिक्षक आजही संदिग्ध अवस्थेत आहेत. त्यामुळे हे शैक्षणिक धोरण जरी विद्यार्थी किंवा राष्ट्रीय हिताचे असेल तरी याविषयी समाजातील प्रत्येक घटक अतिशय पारदर्शक असला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष :

- १) शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षणातील नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० हे विद्यार्थी विकासाला पूरक असलेले दिसून येते.
- २) या नवीन शैक्षणिक धोरणातून विद्यार्थ्यांसाठी नवनवीन संधी निर्माण झाल्या त्यामुळे त्यांच्या आवडी-निवडींना प्रोत्साहन मिळालेले दिसते.
- ३) विद्यार्थी विकासाच्या दृष्टिने कौशल्य व तंत्रज्ञान पद्धतीवर भर दिलेला दिसून येतो.
- ४) संयुक्त राष्ट्रसंघाला अपेक्षित असलेल्या शाश्वत विकासाची संकल्पना या शैक्षणिक धोरणातून साध्य झालेली दिसून येते.
- ५) या शैक्षणिक प्रणालीतून विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आव्हाने सुद्धा निर्माण झालेली दिसून येतात. या धोरणामध्ये असलेल्या डिजिटल एज्युकेशन बाबत संकल्पना खरोखरच ग्रामीण

भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचलेली दिसून येत नाही.

- ६) शाश्वत विकासाचे सन २०३० पर्यंत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्ट या धोरणातून साध्य करता येईल असे दिसून येते.

संदर्भग्रंथ सुची :

- १) Haripriya, Vardhraj. (November 2023), SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND NATIONAL EDUCATION POLICY: A SYNERGISTIC APPROACH , Conference Paper.
- २) Kumar, Deep (2020). A Critical Analysis and a Glimpse of New Education Policy - 2020. International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 11, no. 10, Oct. 248-253.
- ३) Rachna, S. (2022) “Challenges and Issues in National Education Policy 2020.” International Research Journal of Modernization in

Engineering Technology and Science. 2026-2031. English.

- ४) Verma, H., & Kumar, A. (2020). New Education Policy 2020 of India: A Theoretical Analysis. International Journal of Business and Management
- ५) Kakodkar Anil, Ronge Babruvahan , patnakar Ajit, Mule Smita and Pawar Prashant ‘A concept of knowledge and technology enabled empowerment of rural Indian villages’ CURRENT SCIENCE, Vol. 112, No.4, 25 February 2017
- ६) शुक्ला, तुषार. (२०२३) भारताचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व संयुक्त राष्ट्रांचा शाश्वत विकास, शोध निबंध , चंदीगड विद्यापीठ मोहाली भारत.
- ७) फियेन, जे. (२००८), शाश्वतेसाठी शैक्षणिक धोरण आणि सराव CGE journal 6, (developmenteducation review.com)
- ८) नर्लेकर, डॉ.श्रीराम (२०२३) शिक्षणातून शाश्वत विकास, लेख महाराष्ट्र टाइम्स वर्तमान पत्र.